

УДК 343.1.342.7:341.4

Горбачеська Тамара Ігорівна –

магістр права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
юристка ГО «ХПГ»

Tamara I. Horbachevska –

Master of Laws,

Yaroslav Mudry National Law University,
Lawyer of NGO “Kharkiv Human Rights Protection Group”
(27 Ivanova St., Apt. 4, 61002, Kharkiv, Ukraine)

Практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення дотримання права підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) на власність при застосуванні обмежень його реалізації в рамках кримінального провадження

У статті досліджуються питання захисту права власності у кримінальному провадженні в контексті українського правового регулювання та аналізу стандартів захисту права власності відповідно до міжнародного права прав людини. Дана робота подає аналіз практики Європейського суду з прав людини й аналізує положення національного законодавства щодо можливих обмежень права власності учасників кримінальних проваджень.

Ключові слова: право власності, майно, права людини, Європейський суд з прав людини, практика ЄСПЛ, кримінальне провадження, арешт, конфіскація майна.

В статье исследуются вопросы защиты права собственности в уголовном производстве в контексте украинского правового регулирования и анализа стандартов защиты права собственности в соответствии с международным правом прав человека. Данная работа представляет анализ практики Европейского суда по правам человека и анализирует положения национального законодательства относительно возможных ограничений права собственности участников уголовных производств.

Ключевые слова: право собственности, имущество, права человека, Европейский суд по правам человека, практика ЕСПЧ, уголовное производство, арест, конфискация имущества.

T.I. Horbachevska Case-law of European Court of Human Rights on the Ensuring of Suspected, (Accused, Convicted) Person’s Right to Property while Applying its Restrictions within the Framework of Criminal Proceedings

The article explores issues of protection of property rights in criminal proceedings in the context of Ukrainian legal regulation and analyses property rights protection standards in accordance with international human rights law. This paper provides an analysis of the case-law of the European Court of Human Rights and discovers the provisions of national law regarding possible restrictions on the property rights of participants in criminal proceedings.

The case-law of the European Court of Human Rights (hereinafter - ECHR) on the implementation of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter - the Convention) is the source of the law of Ukraine, envisaged by both the Constitution of Ukraine (Article 9) and the Law of Ukraine "On the enforcement of judgments and the application of the case-law of the European Court of Human Rights" (Article 17).

However, despite the legally binding nature of the Convention's rules and the Court's rulings, Ukraine's jurisprudence remains closed to the practical application of rules beyond national law and doesn't regard the Convention's standards as fundamental safeguards for the protection of human rights in national practice of courts and law enforcement agencies.

This concern is especially highlighted with persons prosecuted in criminal proceedings who act as suspected, accused or convicted persons. Such individuals, in addition to often prejudiced public condemnation, are constantly at risk of violating their fundamental human rights.

Neither legislation nor jurisprudence guarantees complete and effective law protection to this category of participants in a criminal defense process due to their imperfection. Legislative loopholes and enforcement deficiencies create a wide range of opportunities for the arbitrariness of public authorities and their officials in dealing with suspects (accused, convicted). Both the general provisions of the Convention and the specific case-law of the Court on direct link between Art. 1 of Protocol 1 (protection of property rights) to the Convention with other articles which directly regulate the observance of human rights in criminal proceedings are applicable to the possession status of suspected, accused or sentenced. The most common in this context is the combination of Art. 6 (right to a fair trial) and Article 7 of the Convention (no penalty without law).

This survey is aimed to disclosure the basic principles and legal positions of the Court regarding States' liability for human rights violations, namely property rights, in criminal proceedings.

Keywords: *right to property, possessions, human rights, European Court of Human Rights, ECtHR practice, criminal proceedings, seizure, confiscation of property.*

Постановка проблеми. Практика Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо імплементації норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) виступає джерелом права України, що передбачено як Конституцією України (ст.9), так і Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (ст. 17).

Проте, попри законодавче закріплення обов'язковості норм Конвенції та рішень Суду, судова практика України залишається закритою для практичного використання норм, які виходять за межі національного правового трактування, та не сприймають стандарти Конвенції як основоположні гарантії захисту прав людини. Особливо це стосується осіб, які переслідуються в рамках кримінального провадження і виступають в ньому підозрюваними, обвинуваченими або ж засудженими. Такі особи, на додаток до часто упередженого суспільного засудження, постійно перебувають в зоні ризику порушення їх основоположних прав людини.

Ні законодавство, ні судова практика не гарантують цій категорії учасників кримінального процесу повноцінного захисту через свою недосконалість. Законодавчі прогалини та правозастосовні недоліки створюють широке коло можливостей для сваволі державних органів та їх посадових осіб у поводженні із підозрюваними (обвинуваченими, засудженими).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській правовій спільноті

вивчення проблематики обмеження права власності у кримінальних провадженнях є дуже поширеним. Окремі аспекти даного питання є висвітлені такими науковцями як Вапнярчук В. В., Пушковська І. І., Тавложанський Р. І., Моргун Н. С., тощо.

Невирішені раніше проблеми. Порушення права власності в рамках кримінального провадження також становить одну з найпоширеніших проблем кримінального процесу в реальному житті та розкриває основоположне право осіб, підданих кримінальному переслідуванню, не втрачати можливість володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. Проте, в українському правовому полі є недостатньо та мало досліджено особливості забезпечення захисту права власності у кримінальних провадженнях, встановлені у рішеннях ЄСПЛ, що робить дану роботу досить актуальною.

Мета. Метою даної статті є аналіз усталеної практики ЄСПЛ щодо захисту права власності в кримінальних провадженнях та порівняння з ними засобів захисту права власності, передбачених українським законодавством.

Виклад основного матеріалу.

Норми національного законодавства

Як кримінальний, так і кримінальний процесуальний закони встановлюють широкий набір заходів, що накладають обмеження на право власності учасників кримінальних проваджень та можуть становити реальні негативні наслідки для порушення права особи

мирно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Можна виокремити такі найпоширеніші заходи обмеження права власності у кримінальному праві та кримінальному процесуальному праві України:

- тимчасового обмеження у користуванні спеціальним та тимчасове вилучення документів (Гл. 13 КПК);

1) право керування транспортним засобом або судном;

2) право полювання;

3) право на здійснення підприємницької діяльності;

4) право на володіння та носіння зброї;

- відсторонення від посади (Гл. 14 КПК);

- тимчасового вилучення майна (Гл. 16 КПК);

- накладення арешту на майно (з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (Гл. 17 КПК);

- конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом (ст.ст. 59, 96 КК);

- застава (ст.182 КПК);

- штраф (ст.53 КК).

Кожен з цих заходів передбачає порядок його застосування та процесуальні гарантії збереження майна особи, що підпадає під обмеження, в цілісному та первинному стані, окрім випадків, коли закон передбачає їх знищення.

Також законодавство України передбачає відповідальність органів за неправомірне порушення права власності особи, що була учасником кримінального провадження.

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» визначає підстави для відшкодування матеріальної та моральної шкоди особам, що

знадали неправомірного втручання з боку представників влади [1].

Відповідно до ст. 2 Закону право на відшкодування шкоди виникає у випадку встановлення в обвинувальному вирокі суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали суду про призначення нового розгляду) факту незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів.

Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянину, призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянину внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

Власністю в такому випадку буде і сума, присуджена судом в порядку Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

Моральна шкода завдана в кримінальному провадженні і підтверджена судом також є власністю особи.

Тому, є важливим які з обмежень національного законодавства можуть оцінюватися ЄСПЛ в контексті правомірності їх застосування. Для цього необхідно детально проаналізувати практику Суду щодо критеріїв визнання порушення права власності у кримінальних провадженнях.

Елементи права власності згідно з Конвенцією

Стаття 1 Протоколу № 1 містить три чіткі правила: перше правило, викладене в першому реченні першого абзацу, має загальний характер і охоплює принцип мирного користування майном; друге правило, яке міститься у другому реченні першого абзацу, охоплює позбавлення володіння і підпорядковує його певним умовам; третє правило, викладене у другому пункті, передбачає, що Договірні Держави мають право, зокрема, контролювати використання майна відповідно до загальних інтересів.

Для того, щоб визначити, під дію якого елемента підпадає конкретна справа, Суд звертається до тесту, який дає змогу послідовно переходити від одного елемента до іншого.

Він складається з декількох послідовних кроків, під час яких вирішуються наступні питання:

Чи було втручання у право заявника на мирне користування його "її володіннями"?

Якщо так, то чи втручання означає позбавлення власності?

Якщо ні, то чи стосувався контроль використання майна?

Порушення права власності.

Часто, встановивши втручання, не передбачено законом, суд не переходить до наступного критерію.

Іноколи суд взагалі не встановлює виду обмеження права власності і переходить до наступного критерію – наприклад, пропорційності *Ünsper Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria*, де конфіскація вантажівки підприємства через вину працівника у перевезенні наркотиків становила порушення права власності в контексті Конвенції, адже, підприємству, як третій особі не було надано ніяких гарантій оскарження такої конфіскації, а, отже, не було забезпечено справедливий баланс між інтересом суспільства та конкретного індивіда [4].

Контроль за використанням.

Якщо лише Суд встановлює, що конфіскаційні заходи були застосовані не залежно від настання кримінальної відповідальності та лише на підставі того, що вони були незаконно отриманні без наявних доказів такої незаконності, то, за усталеною практикою, класифікує такі дії як контроль за власністю та оцінює законність таких дій.

У справі *Sun v. Russia* Суд встановив порушення права власності заявника, проте, не в контексті відібрання майна заявника, а здійснення неправомірного контролю за його використанням. Справа стосувалася громадянина Росії, якого звинуватили в контрабанді, винесли вирок обвинувальний та конфіскували всі гроші, відібрані на таможні, хоча таке покарання як конфіскація не було передбачено за даний злочин у російському законодавстві.

У § 25 зазначено, що лише Суд встановлює, що конфіскаційні заходи були застосовані не залежно від настання кримінальної відповідальності та лише на підставі того, що вони були незаконно отриманні без наявних доказів такої незаконності, то, за усталеною практикою, класифікує такі дії як контроль за власністю та оцінює законність таких дій. «Суд повторює свій постійний підхід, що захід конфіскації, навіть якщо він передбачає позбавлення володіння, все-таки є контролем над використанням майна у розумінні частини другої статті 1 Протоколу № 1» [5].

Три критерії оцінки втручання.

Легітимна мета.

Суд вказує на існування суспільного інтересу як необхідної засади застосування тої чи іншої обмежувачої норми щодо прав людини. Наступні цілі Суд визнав такими, що підпадають під поняття суспільного інтересу у значенні цього положення: усунення соціальної несправедливості у житловому секторі; націоналізація конкретних галузей промисловості; прийняття планів розвитку земель та міст забезпечення земель у зв'язку з виконання місцевого плану розвитку земель; запобігання оподаткуванню ухилення; заходи боротьби з торгівлею наркотиками та контрабандою; боротьба з мафією; безперебійна робота правосуддя з подальшими посиланнями на важливість здійснення правосуддя без затримок, що може поставити під загрозу його ефективність та надійність; протидія наркоторгівлі, тощо.

У рішенні *Raimondo v. Italy*, § 30, Суд вказав, що «цілком усвідомлює труднощі, з якими стикається італійська держава у боротьбі проти мафії. Внаслідок своєї протиправної діяльності, зокрема торгівлі наркотиками, ця "організація" має величезний оборот, який

згодом інвестується, зокрема, у сектор нерухомості. Конфіскація, яка покликана блокувати ці рухи підозрілого капіталу, є ефективною і необхідною зброєю в боротьбі з цим раком» [6].

Таким чином, Суд при кожній оцінці надає детальну перевірку стану та меті боротьби з конкретним видом злочинності в окремій державі.

Законність втручання.

Для того, щоб визнати сумісним зі статтею 1 Протоколу № 1, втручання повинно відповідати певним критеріям: воно повинне відповідати принципу законності та переслідувати законну мету засобами, розумно пропорційними цілі, яку потрібно досягти (*Beyeler v. Italy* [ВП], §§ 108-114) [7].

Принцип законності також повинен відповідати засадам верховенства права та не може виправдовувати свавілля. Так, Суд зазначає, що цей принцип протинає усі статті Конвенції та є визначальним при визначенні мінімального рівня правопорушення.

Справа *East West Alliance Limited v. Ukraine* («подорожуючі літаки») стосувалась саме прояву неконтрольованого свавілля у діяльності державних органів, що призвело до значних втрат майна заявника. Так, майно компанії, а саме 8 літаків було визнано речовими доказами та арештовано у декількох кримінальних провадженнях (обвинувачення податкової інспекції у незаконному зберіганні літаків, кримінальні обвинувачення щодо органу, який проводив продаж третім особам).

Арешт літаків і неможливість їх повернення навіть попри рішення судів щодо зняття як обвинувачення так і обов'язку повернути літаки власнику не принесли позитивних результатів щодо фактичного відновлення права власності.

30 березня 2001 року податкова міліція провела огляд місця події на аеродромі у м. Узин, у результаті якого вона виявила та вилучила шість літаків Ан-28. Вилучення було зафіксовано у протоколі огляду місця події (аналогічна процедура відбулася в аеропорту м. Черкаси щодо восьми літаків Л-410, що також належали підприємству-заявнику). Оскільки охорона не могла надати документацію на ці літаки, стверджуючи, що вона знаходилася в офісі підприємства-заявника у м. Києві, міліція дійшла

висновку, що "приналежності літаків до будь-якої організації не встановлено".

Згодом літаки були продані Черкаському аеропорту та передані у власність міста. Коли всі провадження дійшли до завершення і було об'явлено розшук майна заявника, то в аеропорту було знайдено лише три літаки (точніше, їх складові частини) з восьми.

У даному рішенні Суд дійшов висновку, що заявник втратив своє майно у винятково свавільний спосіб «у надзвичайно свавільний спосіб, всупереч принципів верховенства права» (*East West Alliance Limited v. Ukraine*, § 215-218) [8].

Пропорційність.

Після встановлення усіх вищевказаних елементів Суду необхідно проаналізувати наскільки співрозмірними законній меті та нагальній суспільній потребі є заходи, застосовані до заявника.

При оцінці критерію пропорційності застосування обмежень власності у кримінальних провадженнях потрібно враховувати наступні критерії:

- можливість призначення менш обмежуючих заходів стосовно власності особи ніж конфіскація;

- природа санкції, тобто предмет (на що може поширюватися конфіскація) та коло суб'єктів, на яких розраховане застосування санкції та відповідність її обсягів засадам захисту прав людини (порушенням є конфіскація майна третіх осіб у кримінальному провадженні без встановленні їх конкретної вини);

- рівень вини чи недбалості заявників або ж оцінка зв'язку між їх конкретною поведінкою та та злочином по суті (§ 301 *G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy*) [9].

У справі *Uzan and Others v. Turkey*, Суд визнав порушення критерію пропорційності.

У серпні 2003 року Поліцейський суд ухвалив рішення про запобіжне запозичення активів, з одного боку, керівників компанії та деяких керівників чи аудиторів, а з іншого - їх подружжя та дітей. Заявники належали до будь-якої з цих двох груп. Кримінальне провадження спочатку поширювалося на них, але в 2004 році було припинено для всіх їх; У 2008 році керівники та аудитори були виправдані за новими звинуваченнями. Більшість тимчасових заходів все-таки зберігалися до основного

судового розгляду та передбачуваного стягнення боргів.

Однак, хоча тимчасові заходи можуть бути виправдані загальним інтересом, коли їх наміром було запобігти шахрайству, щоб гарантувати задоволення кредиторам, їх потрібно було припинити, як тільки вони більше не потрібні, оскільки їх вплив збільшувався з тривалістю.

Суд, при оцінці критерію пропорційності в даній справі звернувся до наступних критеріїв.

Про серйозність тягаря, який покладається на заявників, можна побачити з наступного:

- тривалість обмежень: десять років для деяких заявників; до п'ятнадцяти років для інших.

- обсяг обмежень: двох молодих заявників було позбавлено можливості придбання різних видів власності; трьом іншим було заборонено отримати доступ відповідно до їхньої зарплати як викладача університету, заощаджень чи додому (і для кожного з них - до свого автомобіля).

- автоматичний, загальний та негнучкий характер обмежень без будь-якого регулярного індивідуального контролю. Не тільки, якщо заявники не були визнані винними у кримінальному суді, надмірно видані проти них платіжні доручення були анульовані компетентними судами, які встановили, що вони не можуть нести відповідальність за матеріальну шкоду, завдану ТМСФ.

- відсутність у досє доказів, які б свідчили про те, що заявники могли бути причетні до будь-якого шахрайства. Вітчизняна влада передбачала альтернативні заходи лише дуже запізно, якщо вони взагалі були. Більше того, у файлі нічого не було, що свідчить про те, що стягнення державних боргів гарантувало кращий захист, ніж майно заявників.

- На рівні процедурних гарантій приписування Апеляційним судом деяким заявникам "статусу, відмінного від статусу учасників провадження" перешкоджало їм та все ж заважало їм брати участь у основній провадження, від якого все-таки залежали їх права [10].

Міра втручання.

У справі *Raimondo v. Italy* Суд проаналізував арешт кожної одиниці майна заявника та визначив, що дії щодо одного майна відповідали законності та мали необхідний обсяг втручання заради досягнення легітимної мети, а щодо іншого – що вони виходили за такі межі правомірного втручання.

Справа виникла щодо підозри заявника у участі у діяльності місцевої мафії, відповідно, арешт було накладено на все майно заявника та його дружини (10 ділянок землі, 6 будівель, 6 транспортних засобів). Потім була стягнена конфіскація на частину цього майна на підставі недоведеності законності його отримання. Проте рішенням апеляційного суду конфіскація майна була скасована на підставі «непристойно випадковий спосіб, яким було прийнято оскаржувані запобіжні заходи щодо особи та майна пана Раймондо, тим самим фактично визнавши його громадянську та економічну смерть».

Після скасування арешту апеляційним судом (в якому вказувалось про скасування арешту стосовно всього володіння майна) та внесення відомостей до реєстру про скасування однієї частини майна було здійснено через 2 місяці (в частині арешту нерухомого майна та конфіскації 3 транспортних засобів), іншої – конфіскації іншого нерухомого майна – тільки після 4х років після винесення рішення, конфіскації іншого транспорту – сім місяців, Суд визнає порушення частини 2ї ст.1 Протоколу 1, адже такий контроль за власністю був несанкціонованим та не пропорційним [6].

Зв'язок ст.1 Протоколу зі статтями 6 та 7 Конвенції(кримінальний аспект)

При поданні скарги до ЄСПЛ та подальшої комунікації необхідно правильно оцінити кожен окремих факт обмеження права власності та пов'язати його з відповідною частиною положення про захист права власності відповідно до Конвенції.

У справі *Raimondo v. Italy* Суд вказав, що сам по собі арешт майна апліканта не становить порушення, адже служив легітимній меті попередження його використання, допоки триває досудове розслідування. Отже, неефективним є оскаржування самого арешту майна як такого, якщо його процедура чітко вказана в законі, та була відповідна ухвала суду (§ 27) [6].

При оскарженні до ЄСПЛ часто ст.1 Протоколу 1 поєднується і є наслідком порушення інших статей, зокрема і ст.7.

Так, у справі *Sud Fondi srl and Others v. Italy*, Суд визнавши порушення статті 7 в контексті юридичної невизначеності кримінального покарання (яке насправді в національному праві визначалось як статутна заборона, проте Судом була розглянута як кримінальне положення) за незаконну забудову та неможливості заявників передбачити негативні наслідки, не відступив від позицій національних судів щодо звільнення заявників від відповідальності, проте визнав також і порушення ст.1 Протоколу 1, адже якщо засудження було незаконним, то і конфіскація повинна розцінюватися такою, що не має під собою законних підстав, а отже є порушенням права людини на власність. Більше того, в даній ситуації суди не просто конфіскували майно заявників до власності держави, але й знищили майно без виплати компенсації за нього. В даному випадку Суд також оцінив непропорційність втручання легітимній меті [11].

Таких обставин також стосувалась справа *G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy* (5 компаній та одна фізична особа), де майно заявників було конфісковано без доведення індивідуальної вини кожного з них [9] (*див. також *Varvara v. Italy*, § 72) [12].

Існують також випадки, коли часто Суд оцінює лише одну зі статей, а до оцінки наступної не переходить, адже, до прикладу, ст. 6 Конвенції може охоплювати і статтю 1 Протоколу 1, і навпаки.

У справі *Avrora Maloetazhnoe Storitelstvo v. Russia*, Суд встановив порушення ст.1 Протоколу 1 у зв'язку з тривалим та автоматичним продовженням запобіжного заходу у вигляді арешту майна заявника, який ґрунтувався лише на меті «захисту прав потерпілих». визнавши порушення права власності, Суд визначив, що не має необхідності оцінювати тривалість кримінальних проваджень в контексті ст. 6 (1) Конвенції [13].

У справі *Hamer v. Belgium* більше 10 років судових розглядів щодо звинувачення заявниці у будівництві будинка поза екологічними вимогами, всупереч попередньому 30ти річному толеруванню даного майна, та

накладення вимоги на заявницю відновити попередній стан земельної ділянки становив кримінальне покарання, попри те, що рішення було винесене цивільним судом.

У § 61 Суд вказав, що хоча тривалість судового розгляду справи по суті (трохи більше трьох з половиною років за три рівні юрисдикції між травнем 1999 р. та січнем 2003 р.) сама по собі не представляється необґрунтованою, поліцейський звіт фіксує незаконність будівлі з лютого 1994 року [14].

У справі *Zehentner v. Austria*, § 82 Суд вказав, що доступ до суду не передбачає розгляду питання по праву власності, проте у деяких випадках баланс може переважити саме ст.1 Протоколу 1 і тоді ст..6 може не розглядатися – продаж квартири за борги [15].

Хоча ст. 1 Протоколу 1 прямо не передбачає вимог до розслідування порушення права власності, проте імпліцитно встановлює засади щодо забезпечення процесуальних гарантій особи та можливості її оскаржувати рішення щодо накладення обмежень на її право власності відповідає принципу рівності сторін (*Uzan and others v. Turkey*) [10].

«Таким чином, втручання у права, передбачені статтею 1 Протоколу № 1, не може мати жодної легітимності за відсутності змагальних процедур, що відповідають принципу рівності сторін, що дозволяє обговорювати аспекти, важливі для результату справи. Щоб забезпечити задоволення цієї умови, відповідні процедури слід розглядати з загальної, всеосяжної точки зору». (*Hentrich v. France*, § 49) [16].

У справі *Denisova and Moiseyeva v. Russia* Суд визнав незаконним втручання Держави в право третіх осіб, які по суті не виступали учасниками кримінального провадження. Суд вказав, «щоб досягти належного балансу інтересів, суди, які розглядають питання про виділення частки в загальній власності, повинні визначити частку кожного із подружжя з урахуванням майна так, щоб частка кожного із подружжя включала речі, які підлягають конфіскації і які не підлягають конфіскації... У світлі вищезазначеного Суд визнає, що на заявників було покладено індивідуальний і надмірний тягар, який міг бути законним, тільки якби у них була можливість ефективно оскаржувати конфіскаційні заходи,

застосовані в рамках кримінального провадження, в якому вони не були сторонами» [17].

Висновки.

Уся практика ЄСПЛ щодо захисту права власності встановлює високі вимоги до забезпечення захисту прав людини Державою в рамках певного кримінального провадження. До обмежень, накладених на особу в рамках кримінального права та кримінального процесу встановлюються спеціальні процедурні гарантії та критерії, які Суд застосовує, для оцінки чи були ці гарантії реалізованими.

Необхідно обов'язково враховувати автономність тлумачення ЄСПЛ. Суд часто виходить за рамки загальноприйнятих понять, чи вузьковизначених норм національного законодавства для того, щоб ефективно захистити права людини.

При оцінці критерію пропорційності застосування обмежень власності у кримінальних провадженнях потрібно враховувати наступні критерії: можливість призначення менш обмежуючих заходів

стосовно власності особи ніж конфіскація; природа санкції, тобто предмет (на що може поширюватися конфіскація) та коло суб'єктів, на яких розраховане застосування санкції та відповідність її обсягів засадам захисту прав людини (порушенням є конфіскація майна третіх осіб у кримінальному провадженні без встановлення їх конкретної вини); рівень вини чи недбалості заявників або ж оцінка зв'язку між їх конкретною поведінкою та злочином по суті.

У контексті порушення права власності в рамках кримінального провадження застосовуються, як правило, статті 6, 7 Конвенції і стаття 1 Протоколу 1, адже вони, у суті своїй пов'язані з гарантіями забезпечення дотримання прав підозрюваного (обвинуваченого) та його основоположного права на власність.

Список використаних джерел:

1. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01 грудня 1994, №266/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80/conv> (дата звернення: 13.08.2019).
2. Кримінальний кодекс України, від 05 квітня 2001, № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page4> (дата звернення: 01.02.2019).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України, від 13 квітня 2012, №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4651-17> (дата звернення: 04.02.2019).
4. Ünspeđ Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, App. no. 3503/08, (ECHR 13 October 2015). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-157757> (дата звернення: 10.08.2019).
5. Sun v. Russia, App. no. 31004/02, (ECHR 05 February 2009). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-91128> (дата звернення: 16.10.2019).
6. Raimondo v. Italy, App. no. 12954/87, (ECHR 22 February 1994). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57870> (дата звернення: 13.10.2019).
7. Beyeler v. Italy, App. no. 33202/96, (ECHR 05 January 2000). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58832>(дата звернення: 11.19.2019).
8. East West Alliance Limited v. Ukraine, App. no. 19336/04, (ECHR 23 January 2014). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-140029> (дата звернення: 27.11.2019).
9. G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy, App. no. 1828/06, (ECHR 28 June 2018). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-184525> (дата звернення: 13.09.2019).
10. Uzan and others v. Turkey, App. no. 19620/05, (ECHR 05 March 2019). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-191769> (дата звернення: 13.18.2019).
11. Sud Fondi srl and Others v. Italy, App. no. 75909/01, (ECHR 20 January 2009). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-90797> (дата звернення: 10.10.2019).

12. Varvara v. Italy, App. no. 17475/09, (ECHR 29 October 2013). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-128094> (дата звернення: 11.10. 2019).
13. Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo v. Russia, App. no. 20082/02, (ECHR, 7 April 2020). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202210> (дата звернення: 11.04. 2020).
14. Hamer v. Belgium, App. no. 21861/03, (ECHR 27 November 2007). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-83537> (дата звернення: 13.09. 2019).
15. Zehentner v. Austria, App. no. 20082/02, (ECHR 16 July 2009). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-93594> (дата звернення: 28.10. 2019).
16. Hentrich v. France, App. no. 13616/88, (ECHR 22 September 1994). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57903> (дата звернення: 28.04.2020).
17. Denisova and Moiseyeva v. Russia, App. no. 16903/03, (ECHR 01 April 2010). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-98018> (дата звернення: 24.10. 2019).

References:

1. Pro poriadok vidshkoduvannia shkody, zavdanoi hromadianynovi nezakonnymy diiamy orhaniv, shcho zdiisniuiut operativno-rozshukovu diialnist, orhaniv dosudovoho rozsliduvannia, prokuratury i sudu: Zakon Ukrainy vid 01 hrudnia 1994, №266/94-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80/conv> (дата звернення: 13.08. 2019).
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy, vid 05 kvitnia 2001, № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page4> (дата звернення: 01.02. 2019).
3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy, vid 13 kvitnia 2012, №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4651-17> (дата звернення: 04.02. 2019).
4. Ünspeđ Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, App. no. 3503/08, (ECHR 13 October 2015). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-157757> (дата звернення: 10.08. 2019).
5. Sun v. Russia, App. no. 31004/02, (ECHR 05 February 2009). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-91128> (дата звернення: 16.10. 2019).
6. Raimondo v. Italy, App. no. 12954/87, (ECHR 22 February 1994). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57870> (дата звернення: 13.10. 2019).
7. Beyeler v. Italy, App. no. 33202/96, (ECHR 05 January 2000). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58832> (дата звернення: 11.19. 2019).
8. East West Alliance Limited v. Ukraine, App. no. 19336/04, (ECHR 23 January 2014). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-140029> (дата звернення: 27.11. 2019).
9. G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy, App. no. 1828/06, (ECHR 28 June 2018). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-184525> (дата звернення: 13.09. 2019).
10. Uzan and others v. Turkey, App. no. 19620/05, (ECHR 05 March 2019). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-191769> (дата звернення: 13.18. 2019).
11. Sud Fondi srl and Others v. Italy, App. no. 75909/01, (ECHR 20 January 2009). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-90797> (дата звернення: 10.10. 2019).
12. Varvara v. Italy, App. no. 17475/09, (ECHR 29 October 2013). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-128094> (дата звернення: 11.10. 2019).
13. Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo v. Russia, App. no. 20082/02, (ECHR, 7 April 2020). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202210> (дата звернення: 11.04. 2020).
14. Hamer v. Belgium, App. no. 21861/03, (ECHR 27 November 2007). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-83537> (дата звернення: 13.09. 2019).
15. Zehentner v. Austria, App. no. 20082/02, (ECHR 16 July 2009). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-93594> (дата звернення: 28.10. 2019).
16. Hentrich v. France, App. no. 13616/88, (ECHR 22 September 1994). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57903> (дата звернення: 28.04.2020).
17. Denisova and Moiseyeva v. Russia, App. no. 16903/03, (ECHR 01 April 2010). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-98018> (дата звернення: 24.10. 2019).